

УДК 902(652)

Кропотов В.В.*, Рукавишникова И.В.**, Бейлин Д.В.***

НОВОЕ САРМАТСКОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ В СТЕПНОМ КРЫМУ

*ФГАОУ ВО Севастопольский государственный университет, г. Севастополь

**Институт археологии РАН, г. Москва

***Институт археологии Крыма РАН, г. Симферополь

Аннотация. В работе представлены результаты исследования сарматского захоронения (погребения 80) из кургана "Унгут-1", расположенного в 0,2 км к северо-западу от пгт. Кировское Республики Крым. Объект представляет собой одиночное погребение мужчины, совершенное вытянуто на спине головой на север, сопровождавшееся лепным горшком, фибулой, ножом и бусиной. Указанный инвентарь, в первую очередь фибула, датирует комплекс началом – первой половиной I в. до н.э., что позволяет считать его наиболее древним узко датированным сарматским погребальным памятником в Крыму, свидетельствующим о пребывании сарматов на полуострове в период правления понтийского царя Митридата VI Евпатора и косвенно подтверждающим их участие в событиях периода Диофантовых войн.

Abstract. The work presents the results of a study of the Sarmatian burial (burial 80) from the mound "Ungut-1", located 0.2 km north-west of the village Kirovskoe, Republic of Crimea. The object is a single burial of a man, completely stretched out on his back with his head to the north, accompanied by a molded pot, a fibula, a knife and a bead. The indicated inventory, primarily the fibula, dates the complex from the beginning to the first half of the 1st century BC, which allows us to consider it as the earliest narrowly dated Sarmatian funerary monument in the Crimea, indicating the stay of the Sarmatians on the peninsula during the reign of the Pontic king Mithridates VI Eupator and indirectly confirming their participation in the events of the period of the Diophantine Wars

Ключевые слова: сарматы, погребение, курган, Степной Крым, поздний эллинизм, Митридат VI Евпатор, Диофантовые войны.

Keywords: Sarmatians, burial, kurgan, Crimean Steppe, Late Hellenistic period, Mithridates VI Eupator, Diophantine wars.

Погребальные памятники сарматского периода в степной части Крымского полуострова не многочисленны – до сего времени в научном обороте находилось всего 20 таких комплексов [5, с. 22–39], [6, с.114–125]. Столь незначительный массив эмпирических данных не позволяет сформировать достаточно полную картину исторических процессов, протекавших в регионе. В связи с этим приходится констатировать насущную потребность оперативного введения в научный оборот новых археологических памятников и их всесторонней атрибуции.

В данной работе представлены результаты изучения погребения, вскрытого в 2019 г. в ходе охранно-археологических работ отряда Крымской новостроечной археологической экспедиции ИА РАН под руководством И.В. Рукавишниковой на кургане "Унгут-1", расположенном в 0,2 км к северо-западу пгт. Кировское Республики Крым. Курган представлял собой одиночную насыпь высотой 1,5 м, диаметром 50 м, возведенную в эпоху бронзы и перекрытую в XVI – XVII вв. н.э. золистым грунтом (мусорным слоем) толщиной до 0,4 м. Под насыпью были открыты 113 археологических объектов – разновременных погребений и хозяйственных ям, большинство из которых являлись безынвентарными захоронениями нового времени [9, с. 347].

Рассмотренное ниже погребение, обозначенное в полевой документации как №80, являлось захоронением мужчины 30 – 40 лет¹, совершенным вытянуто на спине головой на север, выявленным в слое погребенной почвы на глубине 1,6 м от вершины кургана, в 3 м к юго-востоку от его центра. Погребальное сооружение – предположительно, простая подпрямоугольная в плане могила длиной около 2,3 м, шириной до 0,85 м – оказалось практически полностью разрушенным перекрытыми его погребениями 30, 77 и 78 нового времени. Последние находились всего на 0,1 м выше уровня расположения погребения 80.

При захоронении обнаружены: за головой – лепной горшок (рис.1,1) и кость животного (баранья лопатка) с железным ножом (рис.1,2), у шейных позвонков – бронзовая фибула (рис.1,3), близ левого локтя – стеклянная бусина (рис.1,4). Кроме того, в нарушенной поздней

¹ Определение А.М. Юдиной и М.А. Самородовой.

ми погребениями части заполнения могилы выявлен каменный оселок, вероятно, связанный с данным комплексом (рис.1,5).

Рис. 1. План и инвентарь погребения 80 кургана "Унгут-1". 1 – лепной горшок, 2 – железный нож, 3 – бронзовая фибула, 4 – стеклянная пронизь, 5 – каменный оселок

Найденный в описанном погребении лепной горшок имеет округлое тулово, чуть уплощенное дно и короткое горло с плавно отогнутым наружу венчиком. Керамический материал сосуда рыхлый, темно-серого цвета, с большим количеством включений, поверхность слегка залощена. Высота изделия 14,4 – 14,5 см, диаметр венчика 9,8 см, диаметр дна 5,6 см, максимальный диаметр тулова 13,1 см (рис.1,1).

Железный нож из комплекса сохранился частично – в могиле найден обломок серповидно изогнутого лезвия со следами деревянной рукоятки на черенке. Длина фрагмента 6,9 см, ширина режущей части 1,5 см, толщина 0,5 см (рис.1,2).

Обнаруженная в захоронении бусина – двудольчатая пронизь из глухого синего стекла – относится к типу 155 по классификации Е.М. Алексеевой [1, с. 72]. Ее длина и ширина 0,9 см, высота 1,5 см (рис.1,4).

Каменный оселок, происходящий из заполнения могилы, имеет вытянутую брусковидную форму со сглаженными ребрами, придающими ему плавные очертания. Почти в середине изделия просверлено округлое отверстие для подвешивания. Длина оселка 8,5 см, ширина и высота 1,3 см, диаметр отверстия 0,4 см (рис.1,5). Следует отметить, что хотя данный предмет найден в нарушенной части заполнения могилы, близкие ему по форме и размеру образцы хорошо известны в сарматских погребальных памятниках Северного Причерноморья (см., например: [8, рис. 5,3; 10, рис. 6,1д, 8,3з, 9,4е, 14,1з]), именно поэтому его связь с описываемым комплексом представляется вполне вероятной.

Несомненно, самой интересной находкой в погребении 80 кургана "Унгут-1" является бронзовая застёжка-фибула. Изделие сильно корродированно и разломано на несколько частей, однако его форма легко восстанавливается. Застёжка изготовлена из одного куска проволоки и имеет среднелатенскую конструкцию. Ее низкий резко изогнутый корпус под прямым углом переходит в короткую ножку, от бокового края которой отогнут узкий приемник-"лодочка". Свободный конец ножки, загнутый вверх и назад к дужке, закреплен на ней с помощью четырехвитковой завязки. Симметричная шестивитковая пружина намотана на короткую железную ось и снабжена поднятой вверх тетивой. Длина изделия 7,6–7,7 см (рис.1,3).

По внешним отличительным признакам, таким как приземистый корпус, угловатые очертания, наличие завязки, намотанной на дужку слева направо, фибулу следует соотносить с ранними надвязными застёжками так называемого "неапольского" варианта, датировка которых определяется в пределах второй половины или последней четверти II – первой половины I вв. до н.э. [2, с.22, табл. 2,12; 3, с. 50, рис. 21,1-6]. Однако нехарактерная для "неапольских" образцов короткая шестивитковая пружина сближает находку с ранними фибулами среднелатенской схемы скрепленной конструкции, бытовавшими в то же время [2, с. 21, табл. 1,15; 3, с.44, рис. 19,1-4]. Короткая четырех- или пятивитковая пружина известна также у более поздних надвязных фибул "беляусского" варианта, но последние резко отличаются от публикуемого образца более высоко и плавно изогнутой дужкой, а также завязкой, намотанной в обратном направлении – справа налево [3, с. 48-50, рис. 21,7-10].

В этой связи, фибулу из погребения 80 кургана "Унгут-1", скорее всего, следует рассматривать как гибрид между ранними скрепленными и надвязными "неапольскими" образцами, отнеся ее, как и весь комплекс, ко второй половине/последней четверти II – первой половине I вв. до н.э. При этом следует отдать предпочтение поздней части указанного периода, т.е. началу – первой половине I в. до н.э., в виду наличия в облике изделия отдельных признаков элементов, в первую очередь небольших общих размеров, относительно короткого приемника и наклоненной в сторону дужки тетивы, не типичных для ранних экземпляров [3, с. 43, 48, рис. 19,1-4, 21,1,5]. Кроме того, на I в. до н.э. как на наиболее вероятную датировку комплекса указывает стеклянная пронизь [1, с. 72]. Остальной инвентарь узких определений не предусматривает.

Этнокультурная принадлежность рассматриваемого погребения надежно устанавливается по таким особенностям погребального обряда, как ориентация покойного в северный сектор, размещение заупокойной пищи у головы усопшего, использование для погребения простой подпрямоугольной в плане могилы, впущенной в насыпь более древнего кургана, и т.д. Все эти черты обычны для ранних сарматских захоронений как степной части Крымского полуострова, так и всего Северного Причерноморья в целом [5, с. 24], [7, с. 155 и сл.], [11, с. 190–193]. Крымские комплексы, как правило, датируются широко в пределах I в. до н.э. – I в. н.э. [5, с. 30], и только отдельные из них допускают более узкие определения в рамках второй половины I в. до н.э. – начала I в. н.э. или более позднего времени [4, с. 22], [5, с. 29], [6, с. 116]. Датировка рассматриваемого погребения началом – первой половиной I в. до н.э. позволяет признать его самым ранним узко датированным сарматским погребальным памятником в Степном Крыму, наличие которого бесспорно свидетельствует о присутствии сарматов на полуострове в период правления понтийского царя Митридата VI Евпатора и косвенно подтверждает их участие в событиях периода Диофантовых войн, хорошо известных нам по письменным источникам.

Здесь важно подчеркнуть, что все зафиксированные в настоящее время сарматские захоронения, включая комплекс, описываемый в данной работе, расположены вдоль северной границы региона по побережью Черного моря и Сиваша – от Перекопского перешейка до

мыса Тарханкут на западе и Керченского полуострова на востоке. Их инвентарь достаточно беден и практически не содержит оружия и каких-либо иных вещей, указывающих на воинский статус усопших. Все это резко контрастирует со свидетельством Страбона об участии в войне против Диофанта многочисленной сарматской армии в 50 тысяч всадников-роксолан. Видимо, роль в этих событиях сарматов, указанная древним автором, сильно преувеличена.

Таким образом, анализ погребального обряда и инвентаря захоронения 80 из кургана "Унгут-1", расширяя доступную для обобщающих исследований источниковую базу, дает возможность интерпретировать его как наиболее древний известный на сегодняшний день сарматский погребальный памятник в Степном Крыму и свидетельствует о присутствии кочевников на полуострове в период правления понтийского царя Митридата VI Евпатора, косвенно подтверждая также их участие в событиях периода Диофантовых войн.

Литература

1. Алексеева Е.М. Античные бусы Северного Причерноморья. Свод археологических источников. Вып. Г1-12. Москва: Наука, 1978. 120 с.
2. Амброз А.К. Фибулы юга Европейской части СССР II в. до н.э. – IV в. н.э. Свод археологических источников. Вып. Д1-30. Москва: Наука, 1966. 150 с.
3. Кропотов В.В. Фибулы сарматской эпохи. Киев: АДЕФ-Украина, 2010. 384 с.
4. Кропотов В.В. Сарматские погребения близ села Астанино в Восточном Крыму // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4. История. Регионоведение. Международные отношения. 2015. №2(32). С. 18–24.
5. Кропотов В.В. Сарматские погребальные памятники Степного Крыма // Нижневолжский археологический вестник. 2016. Вып.15. С. 22–39.
6. Кропотов В.В. Раннесарматские захоронение в Восточном Крыму // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4. История. Регионоведение. Международные отношения. 2018. Т.23. №3. С. 114–125.
7. Кропотов В.В. К проблеме выделения раннесарматских памятников Северного Причерноморья // Крым в сарматскую эпоху. 2019. Вып.V. С. 154–160.
8. Кропотов В.В., Скворцов Н.Б. Сарматские погребения из курганного могильника "Попов-1" на Дону // Античность. Скифы. Сарматы: Археологическое наследие. №1(3). 2020. С. 351–359.
9. Рукавишников И.В., Бейлин Д.В., Волошинов А.А. Исследование погребальных памятников в Кировском районе в 2019 году // История и археология Крыма. 2020. Вып.XIII. С. 345–354.
10. Симоненко А.В. Сарматы Таврии. Киев: Наукова думка, 1993. 144 с.
11. Симоненко А.В. Раннесарматский период в Северном Причерноморье // Золото, конь и человек. Киев: ИД Скиф, 2012. С. 187–206.